

УДК 008: 719+004

DOI:

СОВЕТСКАЯ МОЗАИКА В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ КАК СПОСОБ ФИКСАЦИИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Захарова А. В., Федотова Е. Д.

***Аннотация:** В условиях растущего общественного интереса к советскому прошлому и переосмысления его культурного наследия, а также стремительной цифровизации, исследование советской мозаики в цифровой среде как способа фиксации культурного наследия приобретает особую значимость. Многие образцы монументально-декоративного искусства мозаики разрушаются, поэтому в условиях исчезновения культурного наследия СССР цифровая среда становится одним из способов фиксации визуального образа мозаик и информации о них, а также способствует сохранению. В рамках исследования выявлены ключевые векторы современных исследований советских мозаик, через выделение основных этапов развития мозаики показаны трансформации художественных образов, обоснована историческая и культурная ценность советских мозаик. В статье обоснована важность цифровой среды как одного из способов систематизации и популяризации культурного наследия, представлен обзор электронных каталогов советских мозаик, включая опыт Крыма, и анализ активности сообществ в социальной сети ВКонтакте. Исследование направлено на выявление эффективности цифровых инструментов в популяризации культурного наследия, интенсификации коммуникативных практик, вовлечении общественности в процессы сохранения советских мозаик как потенциальных объектов культурного наследия.*

***Ключевые слова:** советская мозаика, цифровая среда, культурное наследие, цифровизация культурного наследия.*

Советские мозаики в городском пространстве являются проводником между настоящим и прошлым, поскольку не только декорируют здания, но и транслируют идеи, образы и ценности ушедшей культурной эпохи. В настоящее время мозаики перестали ассоциироваться только с пропагандистской составляющей, отображающей идеи советского государства и закрепляющей в сознании граждан определённые образы и нарративы. Горожане и туристы уделяют всё больше внимания исторической и художественной ценности советских мозаик, что оставляет следы и отлично прослеживается исследователями в цифровой среде; последние всё чаще определяют мозаичные произведения монументально-декоративного искусства как культурное наследие. Многочисленные образцы советских мозаичных панно сегодня сталкиваются с серьезными вызовами: от естественного разрушения и вандализма до целенаправленного сноса, что ведет к утрате культурного наследия советской эпохи. Так, например, в 2025 году в Симферополе снесли кинотеатр «Космос», декорированный уникальной мозаикой, выполненной из

природного камня и транслировавшей идею величия советского человека, покорившего космос [1], а в Ростовской области демонтировали мозаику на остановке с изображениями цветов, казака и казачки. Причину сноса власти не обнаружат, жители области выражают сожаление об утрате культурного наследия, заслуживающего сохранения [2] и отмечают, что остановка была результатом ручного труда, отражавшего местный колорит.

Рисунок 1. Мозаика на бывшем здании Министерства архитектуры и строительной политики Республики Крым. Симферополь, ул. Ангарская. Год создания, автор и название не установлены.

Таким образом, проблема игнорирования ценности мозаичного культурного наследия советской эпохи городскими властями становится все более ярко выраженной и заметной для городских сообществ. Данная ситуация стимулирует научную рефлексию в контексте физического сохранения мозаичных панно, а также в плане изучения возможностей цифровой среды как эффективного инструмента актуализации культурного наследия. С одной стороны, цифровые технологии открывают новые возможности для документирования, сохранения и популяризации памятников культуры, с другой – перевод материальных объектов в виртуальный формат ставит вопросы об аутентичности, ценности и полноте передачи их образных черт, воспринимающихся в привязке к местности. Возникает вопрос: каким образом цифровая среда влияет на сохранение советских мозаик и может ли она обеспечить их «вторую жизнь» в виртуальном пространстве?

Цель работы – исследовать потенциал цифровой среды в процессах сохранения, документирования и популяризации советских мозаик, выявив ее ключевые функции и пределы эффективности на примере анализа электронных каталогов и тематических медиасообществ.

Вовлеченность современных россиян в осмысление культурной памяти советского периода отмечена многими исследователями в области гуманитаристики: А. Андрищенко [3], И. Кравченко [4], Н. Маслакова-Клауберг [5], Е. Краснова [6], Ю. Мазуров [7] и др. Особого внимания в данном контексте заслуживает направление исследований советского монументально-декоративного искусства, в частности, мозаик, как отличительной особенности культурной политики советского периода. Здесь нам представляются наиболее крупными два вектора осмысления: включенность советской культуры в общемировое культурное наследие и рефлексия над культурспецифичными практиками. Первый вектор резюмируется словами российского политолога Н. Маслаковой-Клауберг: «советская культура является частью мировой культуры, которая характеризует особенности развития СССР в XX веке. Несмотря на свою идеологическую направленность, ее невозможно исключить из общемирового наследия, поскольку советское искусство отражает “эпоху XX века”» [5]. Мозаики в данном контексте исследуются как общемировое наследие модернизма, как произведения, передающие стремление к новаторству через создание новых экспериментальных форм, техник, стилей. Так, «советская мозаика – это не просто декоративное искусство, а визуальная летопись эпохи, застывшая в камне и стекле <...> это часть нашей общей истории, культурного наследия, заслуживающего внимания и бережного отношения» [8].

Второй вектор иллюстрируют слова российского искусствоведа, арт-критика К. Светлякова: «...за последние тридцать с лишним лет <...> в области культуры и искусства не было создано ничего столь же впечатляющего и хоть сколь-нибудь сопоставимого с советским наследием» [9], поэтому отсутствие внимания и интереса в недавнем прошлом к советскому «монументализму» как части повседневной жизни компенсируется множественными проектами: изданиями каталогов, созданием тематических сайтов, сообществ, телепередач. Организатор международного фестиваля уличного искусства «Стенография» Е. Фатеев хоть и сопоставляет советскую эпоху с флорентийским Ренессансом [10], предлагает фокусироваться на уникальности советского искусства, предвещая возможное появление сети исследовательских институтов, которые должны систематизировать и изучить советское искусство.

Развитие монументально-декоративного искусства мозаики в СССР можно разделить на несколько этапов, каждый из которых характеризуется своими особенностями и задачами. Понимание этой эволюции принципиально важно в рамках нашего исследования, поскольку исторический контекст и материальные характеристики мозаик напрямую диктуют методы их современного документирования и виртуального сохранения. С целью выделения этапов развития монументально-декоративного искусства мозаики, мы обратились к следующим источникам: работам Н. Шалаевой [11], А. Шмакова [12], А. Броницкой [13]; трудам научной конференции Академии художеств СССР по монументально-декоративному и декоративно-прикладному искусству в Москве в 1951 г. [14], советскому журналу «Декоративное искусство СССР» [15] и др.

В послереволюционный период (1917 г.) строительство нового государства сопровождалось интенсивной идеологической кампанией. Программа, получившая название

«монументальной пропаганды» [12], по словам В. Толстого, стала основополагающим начинанием Советской власти, выдвинутым В. И. Лениным в 1918 г. [16, с. 8]. Другие авторы пишут, что «в широком смысле вся история советского монументального искусства представляет собой продолжение ленинского плана монументальной пропаганды» [17]. В первые годы советской власти мозаика практически не использовалась из-за нехватки средств на дорогостоящие материалы. В. И. Ленин предлагал временные решения из гипса или бетона, так как символическое значение превалировало над прочностью [11]. Именно эфемерность памятников этого периода сегодня ставит перед цифровой средой задачу виртуальной реконструкции. Поскольку многие ранние объекты были утрачены физически из-за недолговечности материалов, их сохранение возможно лишь в виде цифровых копий, воссозданных по архивным фотографиям и описаниям в электронных базах данных.

Рисунок 2. Мозаичное оформление вестибюля станции метро «Площадь Ленина», Финляндский вокзал, Санкт-Петербург. Художники А. А. Мыльников, А. Л. Королев, предположительно 1958 г.

Подъем советской мозаики, наметившийся с 1930-х гг., был обусловлен интересом к синтезу искусств. Первая советская мозаика В. Фролова (1925 г.) на фасаде Киевского вокзала в Москве ознаменовала отход от религиозной ассоциации техники и ее переход в сферу соцкультбыта [18, с. 6]. А. Герасимов в 1951 г. отмечал, что, руководствуясь методом соцреализма, художники создали произведения «высокого монументального

искусства» [14, с. 7]. А. Дейнека также указывал на масштабность работ в мозаике по всем республикам [15, с. 2]. Мозаики этого периода отличаются сложностью исполнения и интеграцией в богатый архитектурный контекст. Поскольку мозаики создавались в неразрывном синтезе с архитектурой, их современная цифровизация не может ограничиваться фотофиксацией. Она требует создания контекстуальных цифровых каталогов, которые сохраняют связь произведения с архитектурным ансамблем и его пространственной логикой.

В 1960–1970-х гг., как отмечает российский архитектор А. Броницкая, мозаичное искусство СССР переживало расцвет, став частью модернистской среды. Мозаичные панно появились на фасадах и в интерьерах общественных зданий от научно-исследовательских и учебных институтов до торцов жилых домов. В работе автора упоминаются и отклонения от предписанного социалистического реализма в стиле мозаичных изображений [13]. Именно в 70-х появляется понятие среды как явления, включающего в себя не только материальное окружение человека, но и эмоциональную компоненту, отразившую переход от синтеза искусств к средовому подходу, когда предприняли попытку объединения искусства с жизнью и в конечном счете – с человеком. Простая форма здания контрастировала с театрально-художественными произведениями, наполнявшими ее [19, с. 5]. Художники осознанно формировали язык визуальной коммуникации с обществом. Исследователь М. Иванов указывает на стиль советского модернизма, уходящий от архаики академизма в современное новаторское искусство: «появились новые типовые минималистские станции, их вестибюли оформлены мозаичными панно, скульптурными рельефами, керамикой, витражами в новой стилистике советского модернизма» [20]. Таким образом, массовость и повсеместность мозаик этого периода делают их наиболее уязвимыми сегодня. Огромный объем мозаичного наследия невозможно зафиксировать силами только государственных институций; именно здесь цифровая среда в лице сообществ в социальных сетях и каталогизированных платформ становится основным инструментом архивирования, позволяя фиксировать объекты, не имеющие официального охранного статуса.

С распадом СССР прекратилась государственная поддержка монументального искусства, что привело к упадку и физическому разрушению многих произведений. Но часть мастеров продолжила профессиональную деятельность, переориентировавшись на выполнение частных работ, демонстрируя тем самым устойчивость и востребованность монументального искусства: некоторые монументалисты продолжали работать над оформлением интерьеров Московского метрополитена, что свидетельствует о сохранении преемственности традиций и признании значимости монументального искусства как элемента городской среды и культурного наследия [20, с. 7]. Постсоветский кризис наглядно продемонстрировал подверженность монументально-декоративного наследия риску утраты. В условиях его физического разрушения возникла необходимость альтернативных методов сохранения.

Возвращаясь к вопросу сохранения культурного наследия, стоит отметить, что цифровое пространство представляет возможность для фиксации монументально-декора-

тивного искусства, которое в силу своего масштаба и привязки к месту трудно собирать в традиционных музеях. Исследователь Е. Л. Краснова предлагает следующее понятие: «цифровизация культурного наследия представляет собой перевод объектов наследия в мир цифровых технологий посредством поэтапного «перехода» материального объекта в цифровой образ с целью его сохранения и дальнейшего использования» [6]. Как отмечают отечественные исследователи И. Кравченко и А. Яковлев, «цифровизация объектов историко-культурного наследия, то есть создание цифровой модели локального объекта культурного ландшафта, разработка новых интерактивных средств информации» [4, с. 300] позволяет получить набор данных об объекте культурного наследия, которые крайне важны для сохранения культурной памяти и процессов самоидентификации личности.

Подобный цифровой поворот в изучении культурного наследия позволяет рассматривать цифровую среду как особый способ сохранения культурного наследия посредством оцифровки. «Виртуальные среды, которые впитали объекты цифровой культуры, цифрового наследия, классифицируются как “виртуальное наследие”», а «цифровая культура становится и ее составляющей, и одновременно частью мирового культурного наследия» [21, с. 163], что постепенно сформировало комплекс представлений о цифровом, или виртуальном культурном наследии (Digital (Virtual) Cultural Heritage).

Исследователи из различных научных сфер – культурология [3], экология [7], правоведение [21], география и туризм [4] – отмечают, что цифровая среда становится одним из важных инструментов, дополняющих традиционные методы сохранения историко-культурного наследия. Современные цифровые технологии способны существенно повысить эффективность работы с объектами наследия. Так, благодаря методам лазерного 3D-сканирования, фотограмметрии, использованию искусственного интеллекта, облачных хранилищ данных и др., совершенствуются процессы сохранения, популяризации и обеспечения доступа к объектам культурного наследия.

Цифровые модели артефактов обладают тем преимуществом, что информация о них может быть полностью сохранена даже при утрате или недоступности материального объекта. Кроме того, оцифровка снижает риск утраты уникальных объектов из-за влияния времени или катастроф и упрощает доступ к экспонатам для жителей удалённых регионов. Таким образом, цифровая среда может рассматриваться как пространство, где культурное наследие получает «вторую жизнь»: создаются условия для его сохранения в цифре и одновременной актуализации – то есть вовлечения современного общества в освоение этого наследия.

Также необходимо отметить важность связи культурного наследия с современными культурными практиками. Как пишет культуролог И. Андриященко, культурное наследие – это «идеальные <...>, устойчивые формы-образцы ожидания соответствующего вида культурной человеческой деятельности» [3, с. 214], обеспечивающие вовлечённость объектов наследия в личную и коллективную формы коммуникации внутри городского пространства, благодаря чему формируется идентичность горожан. Поскольку цифровая среда вовлечена в рутинные культурные практики каждого современного человека, цифровизация объектов культурного наследия стимулирует интерес к матери-

альным объектам, повышая шансы на их посещение офлайн. Как это происходит на практике? На практике цифровая среда реализует свой потенциал через различные инструменты – электронные каталоги, интерактивные карты, онлайн-архивы, виртуальные музеи, а также коммуникационные платформы и социальные сети.

Далее рассмотрим некоторые примеры цифровых проектов, посвящённых советской мозаике, и проанализируем их значимость с точки зрения сохранения культурного наследия.

Одним из примеров электронных каталогов советской мозаики является открытая онлайн-карта объектов советского монументально-декоративного искусства Нижегородской области, созданная в 2023 году при поддержке гранта Президентского фонда культурных инициатив [22]. Данный электронный каталог содержит информацию о 179 произведениях монументального искусства, созданных на территории Горьковской (Нижегородской) области в 1952–1989 гг. и сохранившихся до наших дней. На портале представлены фотографии этих объектов (мозаик, витражей, панно, рельефов, сграффито) и их краткие описания, что обеспечивает удалённый доступ к визуальному образу произведений. Авторы проекта отмечают, что цель создания карты – привлечь внимание широкой общественности к уникальным образцам советского декоративного искусства и познакомить аудиторию с творчеством художников, оформлявших города региона.

Другой пример – интерактивная «народная» карта мозаик России, запущенная летом 2024 г. компанией «Гельтек» совместно с креативным бюро «Глазами инженера» [23]. Данная карта охватывает всю территорию России и наполняется пользователями, присылающими фотографии мозаик из разных городов, их координаты и описания. На момент запуска на карте отмечено около 1300 мозаичных объектов. Инициатива преследует как исследовательские, так и просветительские цели: собранные на единой платформе данные о мозаиках разных регионов позволяют сравнивать сюжеты и художественные решения от Карелии до Дальнего Востока, прокладывать маршруты для виртуальных экскурсий, а главное – могут сыграть важную роль в популяризации и сохранении советского монументального искусства. Продвижению проекта способствует и оригинальная маркетинговая кампания: некоторые мозаики организаторы разместили на этикетках лимитированной серии косметических средств, снабдив их ссылкой на карту, тем самым привлекая внимание новой аудитории к теме наследия.

Заслуживает внимания региональный проект «Мозаика Крыма», реализованный в 2020–2022 гг. группой энтузиастов во главе с фотографом Екатериной Новиковой [24]. Цель проекта – сохранить память о советских мозаиках полуострова, создав их цифровой каталог. В ходе работы собраны фотоснимки и сведения о многих известных мозаичных панно в Крыму, включая данные об их местонахождении и авторах. Как отмечают создатели, проект создан с целью сохранения коллекции мозаик Крыма в виде фотографий и информации об их авторах и местоположении, что может стать инструментом влияния на сохранность монументально-декоративных произведений искусства, поскольку многие из них уже исчезли или продолжают исчезать в настоящее время.

Рисунок 3. Евпатория, мозаика на фасаде жилого дома, ул. Интернациональная, 133, автор Ю. В. Пугачев, 1974 год

В результате реализована онлайн-коллекция, позволяющая увидеть красоту и масштаб крымских мозаик, недоступных или утраченных, и тем самым продлить их жизнь в цифровом формате. Данный тезис подтверждается исследователями, утверждающими, что онлайн-каталоги эффективны в сохранении культурного наследия, поскольку при создании каталогов происходит централизованный сбор информации, обеспечивается доступность данных как для исследователей, так и для широкой публики. За счет оцифровки / переноса фотографий мозаик с камеры или мобильного телефона в цифровое пространство, создаются их «цифровые двойники», что является важным шагом в популяризации и служит призывом к физическому сохранению культурного наследия.

Социальные сети являются неотъемлемой частью цифровой среды и в современном информационном пространстве выступают важным инструментом популяризации и обсуждения различных аспектов культурного наследия, включая проблему сохранения советской монументальной мозаики. Рассмотрим примеры сообществ, посвящённых советским мозаикам в социальных сетях, в частности, на платформе «ВКонтакте», где функционирует ряд тематических сообществ, ориентированных на фиксацию, интерпретацию и популяризацию советского монументально-декоративного искусства.

Часто, помимо официальных сайтов проектов, существуют группы одновременно в нескольких социальных сетях, к примеру, уже упомянутое «Советское монументально-декоративное искусство в Нижегородской области» существует не только как сайт, но и как одноимённое сообщество на платформе «ВКонтакте» [25]. Здесь публикуются фотографии и описания сохранившихся мозаик региона, а также материалы о реставра-

ционных работах и их результатах. Сообщество насчитывает 589 участников, что свидетельствует о наличии устойчивого интереса к данной теме. Несмотря на то, что новые сообщения размещаются относительно нечасто, в комментариях пользователи обсуждают проблемы сохранения объектов, делятся дополнительной информацией об истории их создания и функционирования, что позволяет рассматривать данное сообщество как площадку для обмена знаниями и опытом.

Следующим примером служит сообщество «Советские мозаики», имеющее более широкую аудиторию – около 43 700 участников [26], где ежедневно публикуется от пяти до семи постов. Согласно описанию, группа посвящена советскому монументальному искусству, прежде всего мозаикам, украшающим фасады и интерьеры жилых и общественных зданий, остановочные пункты, фонтаны, стелы и другие объекты городской среды. Администраторы сообщества поощряют участие пользователей, предлагая им размещать собственные фотоматериалы с указанием города, адреса и известной информации о мозаике. Участники активно делятся фотографиями обнаруженных мозаик, публикуют исторические справки и обсуждают художественную ценность и проблемы сохранения культурного наследия как в своих городах, так и за их пределами.

Помимо отдельных сообществ, интерес и вовлечённость пользователей в тему сохранения культурного наследия в форме монументального искусства прослеживаются через использование тематических хештегов на платформе «ВКонтакте». Хештеги #советскаямозаика, #мозаикаКрым, #мозаикаСССР и другие позволяют отслеживать динамику интереса к советским мозаикам. Распространение фотографий объектов наследия, сопровождаемое комментариями, подчёркивающими их значимость, а также призывами к сохранению, делает монументально-декоративное искусство доступным широкой аудитории и свидетельствует о высоком уровне вовлечённости пользователей в цифровые практики сохранения культурного наследия.

Проведенное исследование показало, что цифровая среда значительно повышает эффективность процессов сохранения культурного наследия благодаря массовому охвату и доступности информации. Научный результат статьи заключается в определении роли цифровых платформ как инструментов документирования и репрезентации советского мозаичного наследия в современном социокультурном пространстве. Одной из ключевых функций цифровой среды является систематическая каталогизация и визуальная фиксация объектов, подверженных физическому разрушению. Электронные реестры позволяют документировать текущее состояние произведений и дают возможность исследователям детально изучать мозаики при помощи высококачественных материалов независимо от их географического положения. Важным эффектом становится формирование активных экспертных и любительских сообществ в социальных сетях, где происходит вовлечение широкой аудитории в процесс сохранения наследия. Такие интернет-площадки способствуют поддержке локальной идентичности и трансляции ценностных ориентиров советского периода через современные коммуникативные практики. Электронные каталоги, общероссийские или региональные, служат важным инструментом для документирования и систематизации объектов, делая их доступными

для широкой аудитории, а социальные сети формируют активные интернет-сообщества, позволяющие обмениваться опытом и знаниями, делиться впечатлениями. Таким образом, цифровая среда успешно реализует функции сохранения, документирования и популяризации советских мозаик, однако пределы ее эффективности показывают, что цифровая фиксация выступает лишь необходимым дополнением к реальным мерам по физической защите и реставрации культурного наследия.

Список литературы

1. Советский «Космос» превратили в пыль в Симферополе // Журнал «Родина» [сайт]. – 2025. – URL: <https://rodina-history.ru/2025/08/06/reg-ufo/sovetskij-kosmos-prevratili-v-pyl-v-simferopole.html> (дата обращения: 14.10.2025).
2. Советскую мозаику с казаком и казачкой варварски снесли в Ростовской области // Блокнот Ростов [сайт]. 2025. URL: <https://bloknot-rostov.ru/news/sovetskuyu-mozaiku-s-kazakom-i-kazachkoj-snesli-v-1919085> (дата обращения: 14.10.2025).
3. Андрущенко И. А. Повседневная жизнь архитектуры: как наследие живет в культурных практиках крымчан // Инновация. Медиакоммуникация. Медиакультура. Информация. Дизайн. Симферополь: Изд-во: КФУ им. В. И. Вернадского, 2022. С. 213–227.
4. Кравченко И. В., Яковлев А. Н. Применение цифровых и гис-технологий для целей визуализации и сохранения историко-культурного наследия Евпатории советского периода // Учёные записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. География. Геология. Том 8 (74). № 4. 2022. С. 299–308.
5. Маслакова-Клауберг Н. И. Культурное и научное наследие СССР в современных международных отношениях // Вестник Института мировых цивилизаций. 2022. Т. 13, № 4 (37). С. 44–47.
6. Краснова Е. Л. Сохранение и трансляция культурного наследия в цифровую эпоху: к построению модели // Музей. Памятник. Наследие. 2022. № 1(11). С. 134–140.
7. Мазуров Ю. Л., Кулинская С. В., Вергунов А. П. Влияние экологических факторов на сохранение культурного наследия // Экология культуры: Альманах института наследия «Территория». М., 2000. С. 163–179.
8. Ройтман С. Советская мозаика. Искусство эпохи: как советская мозаика стала символом времени, воплотив мечты о космосе, труде, спорте и природе [Электронный ресурс] / С. Ройтман // Советская мозаика: [сайт]. URL: <https://sonyaroitman.tilda.ws/page63365579.html> (дата обращения: 15.11.2025).
9. Светляков К. «Советская культура объясняла мир, а не заколдовывала» [Электронный ресурс] // Газета «Культура»: URL: <https://portal-kultura.ru/articles/country/371853-iskusstvoved-kirill-svetlyakov-sovetskaya-kultura-obyasnyala-mir-a-ne-zakoldovyvala/> (дата обращения: 20.11.2025).
10. Фатеев Е. Что делать с советским наследием: оставить в прошлом или реактуализировать? [Электронный ресурс] // Экспертный клуб: [сайт]. – URL: <https://expert-club.online/news/chto-delat-s-sovetskim-naslediem-ostavit-v-proshlom-ili-reaktualizirovat> (дата обращения: 15.11.2025).

11. Шалаева Н. В. План советской монументальной пропаганды: проблемы реализации. 1918-1921 годы / Н. В. Шалаева // Вестник Челябинского государственного университета. 2014. № 8 (337). С. 30-35.
12. Шмаков А. А. Монументальная пропаганда как форма идеологического воздействия. Начало реализации в первой половине XX века // Via in Tempore. История. Политология. 2023. Т. 50. № 3. С. 713–723.
13. Броницкая, А. Триумф мозаики [Электронный ресурс] / А. Броницкая // Артгид : [сетевое издание]. 2015. URL: <https://artguide.com/posts/832> (дата обращения: 17.11.2024).
14. Герасимов, А. М. Вступительное слово // Монументально-декоративное и декоративно-прикладное искусство: труды научной конференции. Москва: Издательство Академии художеств СССР, 1951. С. 2–18.
15. Дейнека А. Монументалисты – вперед! / А. Дейнека // Декоративное искусство СССР, 1962. – № 6. С. 1–3.
16. Толстой, В. П. Агитационно-массовое искусство. Оформление празднеств : [Материалы и документы] / Акад. художеств СССР, Науч.-исслед. ин-т теории и истории изобразит. искусств, Гл. арх. упр. при Совете Министров СССР, Центр. гос. арх. нар. хоз-ва СССР ; авт.-сост.: И. М. Бибикова, Н. И. Левченко ; под ред. В. П. Толстого. Москва : Искусство, 1984. 290 с.
17. Большая советская энциклопедия [Электронный ресурс] : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. 3-е изд. Москва : Советская энциклопедия, 1969-1978. URL: <https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/130/index.htm> (дата обращения: 15.10.2024).
18. Котов А. Монументальное искусство СССР. М.: АСТ, 2022. 208 с.
19. Терехович М. Л. Советское монументальное искусство. М.: Советский художник, 1979. 279 с.
20. Иванов М. А. Историко-художественные предпосылки в советском монументальном мозаичном искусстве // Журнал Института Наследия. 2021. № 2 (25). С. 51–60.
21. Шаповалова, Г. М. Концепция цифрового культурного наследия и его генезис: теоретико-правовой анализ / Г. М. Шаповалова // Территория новых возможностей. Вестник владивостокского государственного университета экономики и сервиса : Электронный журнал. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30726067>. – Дата публикации: 21.12.2017. – ISSN 2073-3984 (дата обращения 25.11.2025).
22. Соловьёва, Т. Онлайн-карту объектов советского монументально-декоративного искусства создали в Нижегородской области [Электронный ресурс] // НИА «Нижний Новгород». 01.03.2023. URL: <https://www.niann.ru/?id=589756> (дата обращения: 17.11.2025).
23. Интерактивная карта советских мозаик приглашает добавлять новые объекты [Электронный ресурс] // Archi.ru. 29.07.2024. URL: <https://archi.ru/news/100077> (дата обращения: 17.11.2025).
24. Проект «Мозаика Крыма» – О проекте [Электронный ресурс] // Сайт «Мозаика Крыма». 2022. URL: <https://crimeamosaic.com/ru/o-proekte> (дата обращения: 17.11.2025).

25. Сообщество Вконтакте «Советское монументально-декоративное искусство» : сайт. URL: <https://vk.com/monumentalartnn>

26. Сообщество Вконтакте «Советские мозаики» : сайт. URL: <https://vk.com/sovietmosaics> (дата обращения: 15.11.2025).

Сведения об авторах:

Захарова Анна Вадимовна – кандидат культурологии, доцент кафедры культурологии и социокультурного проектирования Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского.

E-mail: anna-01.zakharova@mail.ru

Федотова Елизавета Дмитриевна – студентка 4 курса направления подготовки «Культурология», кафедра культурологии и социокультурного проектирования Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского.

Zakharova A. V., Fedotova E. D.

SOVIET MOSAIC IN THE DIGITAL ENVIRONMENT AS A WAY TO FIXING CULTURAL HERITAGE

Abstract: *In the context of growing public interest in the Soviet past and the rethinking of its cultural heritage, as well as rapid digitalization, the study of Soviet mosaics in the digital environment as a way of fixing cultural heritage acquires special importance. Many examples of monumental and decorative mosaic art are being destroyed, therefore, in the conditions of the disappearance of the cultural heritage of the USSR, the digital environment is becoming one of the ways to fix the visual image of mosaics and information about them, and also contributes to preservation. The study identifies the key vectors of modern research on Soviet mosaics, highlights the main stages of mosaic development, shows the transformation of artistic images, and substantiates the historical and cultural value of Soviet mosaics. The article substantiates the importance of the digital environment as one of the ways to systematize and popularize cultural heritage, provides an overview of electronic catalogs of Soviet mosaics, including the experience of Crimea, and an analysis of community activity on the VKontakte social network. The research aims to identify the effectiveness of digital tools in popularizing cultural heritage, intensifying communication practices, and involving the public in the preservation of Soviet mosaics as potential cultural heritage sites.*

Keywords: *Soviet mosaic, digital environment, cultural heritage, digitalization of cultural heritage.*

References

1. Sovetskiy «Kosmos» prevratili v pyl' v Simferopole [The Soviet “Kosmos” Was Turned into Dust in Simferopol]. Zhurnal «Rodina» [Rodina Magazine]: website. 2025. URL: <https://rodina-history.ru/2025/08/06/reg-ufo/sovetskij-kosmos-prevratili-v-pyl-v-simferopole.html> (accessed: 14.10.2025).
2. Sovetskuyu mozaiku s kazakom i kazachkoy varvarski snesli v Rostovskoy oblasti [A Soviet Mosaic with a Cossack Man and Woman Was Barbarously Demolished in Rostov Region]. Bloknot Rostov [Bloknot Rostov]: website. 2025. URL: <https://bloknot-rostov.ru/news/sovetskuyu-mozaiku-s-kazakom-i-kazachkoy-snesli-v--1919085> (accessed: 14.10.2025).
3. Andryushchenko I. A. Povsednevnyaya zhizn' arkhitektury: kak nasledie zhivet v kul'turnykh praktikakh krymchan [The Everyday Life of Architecture: How Heritage Lives in the Cultural Practices of Crimeans]. In: Innovatsiya. Mediakommunikatsiya. Mediakul'tura. Informatsiya. Dizayn [Innovation. Media Communication. Media Culture. Information. Design] / kol. monogr. pod obshch. red. A. M. Timokhina. Simferopol: Izd-vo KFU im. V. I. Vernadskogo, 2022, pp. 213–227.
4. Kravchenko I. V., Yakovlev A. N. Primenenie tsifrovyykh i GIS-tekhnologiy dlya tsey vizualizatsii i sokhraneniya istoriko-kul'turnogo naslediya Evpatorii sovetskogo perioda [The Use of Digital and GIS Technologies for Visualizing and Preserving the Historical and Cultural Heritage of Soviet-Period Evpatoria]. Uchenye zapiski Krymskogo federal'nogo universiteta imeni V. I. Vernadskogo. Geografiya. Geologiya [Scientific Notes of V. I. Vernadsky Crimean Federal University. Geography. Geology]. 2022, vol. 8 (74), no. 4, pp. 299–308.
5. Maslakova-Klauberger N. I. Kul'turnoe i nauchnoe nasledie SSSR v sovremennykh mezhdunarodnykh otnosheniyakh [Cultural and Scientific Heritage of the USSR in Contemporary International Relations]. Vestnik Instituta mirovykh tsivilizatsiy. 2022, vol. 13, no. 4(37), pp. 44–47.
6. Krasnova E. L. Sokhranenie i translyatsiya kul'turnogo naslediya v tsifrovuyu epokhu: k postroeniyu modeli [The Preservation and Transmission of Cultural Heritage in the Digital Age: Toward a Model]. Muzei. Pamyatnik. Nasledie [Museum. Monument. Heritage]. 2022, no. 1 (11), pp. 134–140.
7. Mazurov Yu. L., Kulinskaya S. V., Vergunov A. P. Vliyanie ekologicheskikh faktorov na sokhranenie kul'turnogo naslediya [The Influence of Environmental Factors on the Preservation of Cultural Heritage]. Ekologiya kul'tury: Al'manakh instituta naslediya «Territoriya» [Ecology of Culture: Almanac of the Heritage Institute “Territory”]. Moscow, 2000, pp. 163–179.
8. Roytman S. Sovetskaya mozaika. Iskusstvo epokhi: kak sovetskaya mozaika stala simbolom vremeni, voplotiv mechty o kosmose, trude, sporte i prirode [Soviet Mosaic. The Art of an Era: How Soviet Mosaic Became a Symbol of Its Time, Embodying Dreams of Space, Labor, Sport, and Nature]. Sovetskaya mozaika [Soviet Mosaic]: website. URL: <https://sonyaroitman.tilda.ws/page63365579.html> (accessed: 15.11.2025).

9. Svetlyakov K. «Sovetskaya kul'tura ob'yasniala mir, a ne zakoldovyvala» [“Soviet Culture Explained the World Rather Than Enchanting It”]. *Gazeta «Kul'tura»* [Kultura Newspaper]: website. URL: <https://portal-kultura.ru/articles/country/371853-iskusstvoved-kirill-svetlyakov-sovetskaya-kultura-obyasniala-mir-a-ne-zakoldovyvala/> (accessed: 20.11.2025).
10. Fateev E. Chto delat' s sovetskim naslediem: ostavit' v proshlom ili reaktualizirovat'? [What Should Be Done with Soviet Heritage: Leave It in the Past or Reactualize It?]. *Ekspertnyy klub* [Expert Club]: website. URL: <https://expert-club.online/news/chto-delat-s-sovetskim-naslediem-ostavit-v-proshlom-ili-reaktualizirovat> (accessed: 15.11.2025).
11. Shalaeva N. V. Plan sovetskoy monumental'noy propagandy: problemy realizatsii. 1918–1921 gody [The Plan of Soviet Monumental Propaganda: Problems of Implementation. 1918–1921]. *Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta* [Bulletin of Chelyabinsk State University]. 2014, no. 8 (337), pp. 30–35. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21633144> (accessed: 20.12.2024).
12. Shmakov A. A. Monumental'naya propaganda kak forma ideologicheskogo vozdeystviya. Nachalo realizatsii v pervoy polovine XX veka [Monumental Propaganda as a Form of Ideological Influence. The Beginning of Its Implementation in the First Half of the Twentieth Century]. *Via in Tempore. Istoriya. Politologiya*. 2023, vol. 50, no. 3, pp. 713–723.
13. Bronovitskaya A. Triumf mozaiki [The Triumph of Mosaic]. *Artgid* [Artguide]: online publication. 2015. URL: <https://artguide.com/posts/832> (accessed: 17.11.2024).
14. Gerasimov A. M. Vstupitel'noe slovo [Introductory Remarks]. In: *Monumental'no-dekorativnoe i dekorativno-prikladnoe iskusstvo: trudy nauchnoy konferentsii* [Monumental-Decorative and Decorative-Applied Art: Proceedings of a Scientific Conference] / gl. red. F. F. Fedorovskiy. Moscow: Izdatel'stvo Akademii khudozhestv SSSR, 1951, p. 7.
15. Deyneka A. Monumentalistsy – vpered! [Monumental Artists – Forward!]. *Dekorativnoe iskusstvo SSSR* [Decorative Art of the USSR]. 1962, no. 6, pp. 1–3.
16. Tolstoy V. P. Agitatsionno-massovoe iskusstvo. Oformlenie prazdnestv: materialy i dokumenty [Agitational Mass Art. The Decoration of Festivities: Materials and Documents] / Akad. khudozhestv SSSR, Nauch.-issled. in-t teorii i istorii izobrazit. iskusstv, Gl. arkh. upr. pri Sovete Ministrov SSSR, Tsentr. gos. arkh. nar. khoz-va SSSR; avt.-sost.: I. M. Bibikova, N. I. Levchenko; pod red. V. P. Tolstogo. Moscow: Iskusstvo, 1984. 290 s. (Sovetskoe dekorativnoe iskusstvo. Materialy i dokumenty, 1917–1932).
17. Bol'shaya sovetskaya entsiklopediya [Great Soviet Encyclopedia]: in 30 vols. / gl. red. A. M. Prokhorov. 3rd ed. Moscow: Sovetskaya entsiklopediya, 1969–1978. URL: <https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/130/index.htm> (accessed: 15.10.2024).
18. Kotov A. Monumental'noe iskusstvo SSSR [Monumental Art of the USSR]. Moscow: AST, 2022. 208 s.
19. Terekhovich M. L. Sovetskoe monumental'noe iskusstvo [Soviet Monumental Art]. Moscow: Sovetskij khudozhnik, 1979. 279 s.
20. Ivanov M. A. Istoriko-khudozhestvennye predposylki v sovetskom monumental'nom mozaichnom iskusstve [Historical and Artistic Prerequisites in Soviet Monumental Mosaic]

Art]. Zhurnal Instituta Naslediya [Journal of the Heritage Institute]. 2021, no. 2(25), pp. 51–60.

21. Shapovalova G. M. Kontsepsiya tsifrovogo kul'turnogo naslediya i ego genezis: teoretiko-pravovoy analiz [The Concept of Digital Cultural Heritage and Its Genesis: A Theoretical and Legal Analysis]. Territoriya novykh vozmozhnostey. Vestnik Vladivostokskogo gosudarstvennogo universiteta ekonomiki i servisa [The Territory of New Opportunities. Bulletin of Vladivostok State University of Economics and Service]: electronic journal. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30726067>. Published: 21.12.2017. ISSN 2073-3984 (accessed: 25.11.2025).

22. Solov'eva T. Onlayn-kartu ob"ektov sovetskogo monumental'no-dekorativnogo iskusstva sozdali v Nizhegorodskoy oblasti [An Online Map of Soviet Monumental-Decorative Art Objects Has Been Created in Nizhny Novgorod Region]. NIA «Nizhniy Novgorod». 01.03.2023. URL: <https://www.niann.ru/?id=589756> (accessed: 17.11.2025).

23. Interaktivnaya karta sovetskikh mozaik priglashaet dobavlyat' novye ob"ekty [An Interactive Map of Soviet Mosaics Invites Users to Add New Objects]. Archi.ru. 29.07.2024. URL: <https://archi.ru/news/100077> (accessed: 17.11.2025).

24. Proekt «Mozaika Kryma» – O proekte [The “Mosaic of Crimea” Project – About the Project]. Sayt «Mozaika Kryma» [Mosaic of Crimea Website]. 2022. URL: <https://crimeamosaic.com/ru/o-proekte> (accessed: 17.11.2025).

25. Soobshchestvo Vkontakte «Sovetskoe monumental'no-dekorativnoe iskusstvo»: website [VKontakte Community “Soviet Monumental-Decorative Art”: website]. URL: <https://vk.com/monumentalartnn>.

26. Soobshchestvo Vkontakte «Sovetskie mozaiki»: website [VKontakte Community “Soviet Mosaics”: website]. URL: <https://vk.com/sovietmosaics> (accessed: 15.11.2025).

Zakharova Anna Vadimovna – Candidate of Cultural Studies, Associate Professor at the Department of Cultural Studies and Sociocultural Project Design, Institute of Media Communications, Media Technologies and Design, V. I. Vernadsky Crimean Federal University.
E-mail: anna-01.zakharova@mail.ru

Fedotova Elizaveta Dmitrievna – fourth-year student of the Cultural Studies program, Department of Cultural Studies and Sociocultural Project Design, Institute of Media Communications, Media Technologies and Design, V. I. Vernadsky Crimean Federal University.